

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА ТЭМ2

Абдувахобов Муслимбек Элбек ўғли
Ассистент

Одинаматов Нуриддин Хуснитдин ўғли
Студент

Ташкент государственный транспорт университета
E-mail: mr.muslim@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются вспомогательные устройства, применяемые в пневматических системах маневрового тепловоза ТЭМ2, предназначены повышения качества вырабатываемого сжатого или разреженного воздуха. Сюда относятся различного рода маслоотделители, воздухоохладители и фильтры, служащие для очистки воздуха от пыли и масляных брызг. Методом является то, что воздухохоборники являются аккумуляторами энергии сжатого воздуха. Показано снижение влияние пульсации воздуха в системе, вызываемой работой компрессора. Представлены принципы работы маслоотделители, холодильники всех, ступеней, фланцы газопровода, фонарь станины, манжетная набивка сальника. Расчитаны время повышения и снижения давления. Рассмотрены способы утечки при разных условиях погоды.

Ключевые слова: маслоотделитель, пылевка, фильтры, магистраль, компрессор, манжет, фланец.

Abstract: The article discusses auxiliary devices used in the pneumatic systems of the TEM2 shunting locomotive, designed to improve the quality of the generated compressed or rarefied air. This includes various types of oil separators, air coolers and filters that serve to clean the air from dust and oil splashes. The method is that air collectors are compressed air energy accumulators. A reduction in the influence of air pulsation in the system caused by the operation of the compressor is shown. The principles of operation of oil separators, refrigerators of all stages, gas pipeline flanges, frame lantern, oil seal lip packing are presented. The times for

increasing and decreasing pressure were calculated. Leakage methods under different weather conditions are considered.

Key words: oil separator, dust collector, filters, line, compressor, cuff, flange.

Введение: Чтобы обеспечить надёжное действие тормозных приборов тепловоза ТЭМ2, сжатый воздух должен быть очищен от примесей масла и влаги. Для отделения масла и осушения сжатого воздуха, поступающего в тормозную магистраль и воздухораспределители, применяют ряд устройств: охлаждающие змеевики, маслоотделители, фильтры, пылеловки и др.

Маслоотделитель - это устройство, предназначенное для очистки масла от воды и механических примесей в системе смазки двигателя. Важно, чтобы масло в двигателе было чистым и не содержало примесей, которые могут негативно повлиять на его работу.

Маслоотделитель обычно устанавливается в системе смазки двигателя тепловоза ТЭМ2. Его основной функцией является удаление влаги и загрязнений из масла, чтобы обеспечить надлежащее смазывание двигателя и его долговечную работу.

Предназначен для выделения масла, проникающего в трубопровод из картера компрессора вместе со сжатым воздухом. Маслоотделитель представляет собой цилиндр с выпускным краном, закрытый сверху крышкой. Внутри цилиндра между двумя решётками помещают крупную стальную стружку или нарезанные кусочки медных труб. Воздух, попадая в маслоотделитель через нижнее отверстие, проходит через стружку, на которой масло осаждается,

Рис.1. Маслоотделитель № Э-120

стекая затем в нижнюю камеру. Вместе с маслом отделяется и влага. Очищенный воздух через отверстие верхней камеры поступает в главный резервуар или питательную магистраль в зависимости от расположения маслоотделителя на подвижном составе.

Маслоотделитель имеет малую эффективность и недостаточную чистоту очистки воздуха от масла (5 – 7 %).

Принцип работы маслоотделителя заключается в том, что масло проходит через специальные фильтры или центрифуги, где оно очищается от воды и механических частиц. Затем чистое масло снова поступает в систему смазки двигателя, а отделенные вода и загрязнения удаляются из системы.

Рис.2. Маслоотделитель № Э-120/Т.

Состояние атмосферного воздуха, засасываемого компрессором, зависит от погоды и местных условий. В главных резервуарах тепловоза ТЭМ2 воздух всегда имеет повышенную влажность. Для улучшения качества сжатого воздуха, поступающего в тормозную магистраль тепловоза ТЭМ2 и

воздухораспределители, где превышающая норму влажность воздуха, особенно в зимних условиях, недопустима, применяют ряд устройств.

Маслоотделитель предназначен для выделения масла, проникающего в трубопровод из картера компрессора вместе со сжатым воздухом. В стальном цилиндрическом корпусе 1 между двумя стальными сетками 7 расположен пакет металлической ваты 4, опирающийся на три пластины 9, приваренные к корпусу. Сверху корпус закрыт стальной крышкой 6, которая закреплена восемью шпильками 8 (М10), ввернутыми в борт, приваренный к корпусу. Между крышкой и корпусом ставят паронитовую прокладку 5.

В средней части корпуса приварена втулка 2, к которой через штуцер прикреплена отводная труба. Для крепления подводящей трубы служит центральное отверстие с резьбой в крышке 6. К втулке 2 приварена стальная трубка 3 с отверстием для прохода воздуха. Под трубкой расположен выпуклый стальной диск 10, соединенный с корпусом двумя приваренными пластинами 11. Воздух, поступающий в маслоотделитель из главных резервуаров, проходит через пакет металлической ваты, а затем по трубке 3 и соединительному штуцеру отводится в питательную магистраль. Проходя через металлическую вату, масло, содержащееся в воздухе, осаждается и вниз через зазор между корпусом и диском. Вместе с маслом отделяется и влага. Для удаления масла и влаги в нижней части корпуса поставлен кран 12. К корпусу приварена стальная полоса с двумя отверстиями под болты крепления маслоотделителя на кронштейне главной рамы тепловоза. Воздушные фильтры установлены на выходе из резервуара управления, перед краном вспомогательного тормоза локомотива и перед электропневматическим клапаном автостопа. По конструкции они почти не отличаются друг от друга. В расточки чугуна корпуса 1 (рис. 98, а) вставлены верхний 4 и нижний 7 вкладыши, закрепленные пробками 2. Вкладыши представляют собой стальные тонкостенные трубки с радиальными отверстиями. На вкладыше 7

укреплена металлическая сетка 6. Вкладыши и пробки уплотнены в корпусе резиновыми кольцами.

Рис. 3. Маслоотделитель:

1 — корпус; 2 — втулка; 3 — трубка; 4 — металлическая вата; 5 — прокладка; 6 — крышка; 7 — сетка; 8 — шпилька; 9, 11 - пластины; 10 — диск; 12 — спускной кран

Фильтры тормозной системы.

Всасывающую трубу компрессора присоединяют к фланцу. На стержне укреплен сетчатый цилиндр, обтянутый тонким фетром, и сетчатый цилиндр. Между стенками цилиндров заложена фильтрующая набивка из конского волоса или латунной проволоки диаметром 0,05 мм либо помещены три кольца диаметром 190 – 210 мм и высотой по 53 мм из капронового волокна, обработанного специальной эмульсией. Оба цилиндра закрыты кожухом, удерживаемый на стержне корончатой гайкой со шплинтом.

Воздух засасывается через кольцевой зазор, образуемый фланцем и кожухом, и далее через сетчатый цилиндр поступает в компрессор. Очистка воздуха тормозной системы ТЭМ2, поступающего к отдельным тормозным приборам, производится малыми фильтрами № Э-114, устанавливаемыми на трубах диаметром 16 мм.

Рис.4. Фильтр уф-2

Для очистки камер и выпуска из них конденсата необходимо вывернуть заглушки и продуть пылеловку воздухом. И время

Вместо них в настоящее время выпускаются тройники № 573, которые одновременно являются кронштейном для крепления магистральной трубы на раме.

Утечка сжатого воздуха

Плотность тормозной магистрали поезда характеризуется снижением давления в единицу времени. Перепад давлений в магистрали между локомотивом и хвостовым вагоном зависит от плотности магистрали, а также резервуаров и распределения утечек по длине поезда. Плотность магистрали с выключенным воздухораспределителем проверяют по времени падения давления с 6,0 до 5,9 кгс/см² для пассажирских вагонов и с 6,0 до 5,85 кгс/см² для локомотивов ТЭМ2, а для грузовых вагонов с включением воздухораспределителей с 5,3 до 5,2 кгс/см² после их постройки или ремонта; это время должно быть не менее 5 мин. В эксплуатации для локомотивов ТЭМ2, электропоездов и пассажирских поездов допускается падение давления в магистрали с включёнными воздухораспределителями и другими тормозными приборами до 0,2 кгс/см² в 1 мин после полной зарядки и отключения от источника питания.

В грузовых поездах вследствие перепада давления по длине тормозной магистрали и отключения запасных резервуаров от магистрали

обратными клапанами в воздухораспределителе, такой способ проверки осуществить невозможно, так как при отключении от источника питания происходит самоторможение. Поэтому в грузовых поездах плотность тормозной магистрали проверяют при поездном положении ручки крана машиниста по времени падения давления в главных резервуарах на $0,5 \text{ кгс/см}^2$ при отключённых компрессорах. Это время устанавливается из расчёта допускаемой утечки из тормозной сети поезда не более $0,2 \text{ кгс/см}^2$ за 1 мин с учётом объёма главных резервуаров.

При норме предельной утечки воздуха $0,2 \text{ кгс/см}^2$ в 1 мин на пассажирском вагоне, оборудованном ВР № 292 (объём тормозной сети вагона примерно 100 л), такое падение давления будет соответствовать расходу сжатого воздуха утечки около 20 л.

На тепловозе ТЭМ2 с воздухораспределителем № 483 объём тормозной сети (без запасного резервуара) примерно 25 л (запасной резервуар подключён к магистрали через обратный клапан), т.е. в 4 раза меньше, чем на пассажирском вагоне. И если из этого объёма допустить утечку воздуха 20 л/мин, то это давало бы снижение давления $0,8 \text{ кгс/см}^2$ в 1 мин, а такой темп снижения вызывает срабатывание ВР на торможение.

Появление утечек воздуха в процессе эксплуатации тепловоза ТЭМ2 объясняется двумя причинами: низким качеством монтажа воздухопроводов (неудовлетворительная резьба труб и соединительных частей, а также плохая подмотка в резьбовых соединениях) и слабым креплением воздухопроводов, арматуры и тормозных приборов, что приводит к расстройству соединений. Утечки сжатого воздуха приводят не только к бесполезному расходу воздуха, но, самое главное, к поступлению тёплого воздуха в тормозную сеть и выделению влаги, что в зимних условиях может привести к замораживанию магистрали и тормозных приборов.

При больших утечках перепад давления в магистрали между головным и хвостовым вагонами может достигать до 1 кгс/см^2 и более. При

такой утечке в процессе отпуска давление в магистрали в хвосте поезда будет повышаться темпом около $0,005 \text{ кгс/см}^2$ в 1 с, что может привести к неотпуску ВР, имеющих пониженную чувствительность магистрального органа, и как следствие к заклиниванию колёсных пар. При существующей норме плотности перепад давления в тормозной магистрали между головным и хвостовым вагонами составляет: при длине поезда 500 м – $0,1 \text{ кгс/см}^2$; при длине 1000 м – $0,4 \text{ кгс/см}^2$ и при длине 1500 м - $1,4 \text{ кгс/см}^2$. В грузовом поезде, состоящем из 50 вагонов (200 осей), при утечке $0,2 \text{ кгс/см}^2$ в 1 мин только на её пополнение расходуется около 1000 л/мин воздуха.

Примерно 70% сжатого воздуха, вырабатываемого компрессорами локомотива ТЭМ2 в маневровом поезде, расходуется на пополнение утечек, 12% - на торможение и 18% - на прочие нужды.

Свыше 75% всех утечек воздуха в поезде происходит в соединительных головках рукавов, в магистральном воздухопроводе и в отводах от магистрали к воздухораспределителю.

Места утечек воздуха в поезде легко обнаруживаются тремя способами на слух, по тёмным масляным пятнам на трубах и соединительных частях и путём обмыливания мест соединения воздухопроводов, арматуры и пневматических приборов. Утечка воздуха из тормозного цилиндра и запасного резервуара допускается на более $0,1 \text{ кгс/см}^2$ за 3 мин после плановых видов ремонта и за 2 мин после текущего отцепочного ремонта и ревизии.

В зимних условиях перепад давлений в тормозной магистрали между локомотивом ТЭМ2 и хвостовым вагоном зависит не только от длины поезда, но и от температуры наружного воздуха. При низкой температуре металл и резиновые уплотнения сжимаются, что приводит к увеличению утечек воздуха из магистрали. Чтобы не допустить образования утечек, необходимо помимо высококачественного монтажа систематически крепить трубы на раме вагона или локомотива, не допуская из тряски, а также следить за плотностью фланцевых соединений приборов. Резиновые уплотнения фланцев в процессе

эксплуатации дают усадку, поэтому перед наступлением морозов необходимо крепить все фланцевые соединения приборов.

Правилами техники безопасности запрещается устранять утечки в резьбовых соединениях и вывёртывать краны, клапаны и соединительные рукава при наличии давления в воздухопроводе.

Рис. 5. Воздушный фильтр (а), пылеловка (б) и отстойник конденсата (в);

1 - корпус; 2 — пробка; 3,5 — трубопроводы; 4,7 — вкладыши; 6 — сетка; 8 — спускной кран (пробка)

Патент № 321-003

Пылеловка усл.№ 321-003 служит для очистки воздуха, поступающего из тормозной магистрали к воздухораспределителю. Корпус 1 пылеловки разделен перегородкой на две камеры «А» и «Б», предназначенных для сбора посторонних частиц, масла и влаги. Камеры имеют заглушки 2 и каналы 3. Для очистки камер от грязи и масла и выпуска конденсата заглушки вывертывают и продувают пылеловку воздухом. Пути движения воздуха из

тормозной магистрали (ГМ) к воздухораспределителю (ВР) показаны на рисунке стрелками.

Заключение: Чтобы обеспечить надёжное действие тормозных приборов маневрового тепловоза ТЭМ2, сжатый воздух должен быть очищен от примесей масла и влаги. Показано что состояния устройств тормозной системы определяет интенсивности работы локомотива и его долговечность и работоспособность. Ремонтные работы тормозных приборов разрешается производить только после выпуска воздуха из воздухопровода, камер и резервуаров. При этом воздухораспределитель должен быть выключен. С помощью предлагаемого принципа работы вспомогательных устройств в пневматической системе могут работать в разных условиях природы и обеспечивают безопасность грузоподъема или пассажиров в подвижном составе. Предварительно выявлено методы устранения утечек и даны время повышения, понижения давления.

Список литературы:

1. Jamilov, S., Ergashev, O., Abduvaxobov, M., Azimov, S., & Abdurasulov, S. (2023). Improving the temperature resistance of traction electric motors using a microprocessor control system for modern locomotives. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 03030). EDP Sciences.
2. Muslimbek, A., & Nuriddin, O. (2024). Design of Pneumatic Brake Equipment Diesel Logo Tem2. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(6), 446-451.
3. Гребенюк П. Т. Правила тормозных расчетов / П. Т. Гребенюк. – М. : Интекст, 2004. – 112 с.
4. Асадченко, В. Р. Автоматические тормоза подвижного состава : учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. / В. Р. Асадченко. – М. : Маршрут, 2006. – 392 с.
5. Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава : справ. / В. И. Крылов [и др.]. – М. : Транспорт, 1989. 487 с.